

**DE LA REȚETELE DE FAMILIE LA COLECȚIA DE CARTE
„POALE-N BRĂU (GASTRONOMIE VECHE ROMÂNEASCĂ)”**

Sanda-Maria ARDELEANU

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

ORCID: 0000-0002-9567-028X

Discursul gastronomic face parte, astăzi, dintr-o tipologie discursivă de restituire a textului vechi, în care lexicul conține multe arhaisme păstrate și după ce anumite cuvinte au ieșit din uzul comun curent, lexemele și sensurile învechite sau arhaice rămânând în competența lingvistică (pasivă) a vorbitorilor al căror limbaj cotidian este invadat de neologisme (cf. NEȚ, Mariana, 2017).

Nevoia de restituire a acestui discurs provine, în opinia noastră, dinspre două surse principale: prima se referă la practica culinară (rețetele de bucătărie) ce se transmite, din generație în generație, cu o valabilitate, deci actualitate seculară.

A doua mare sursă de interes pentru discursul științific sau de popularizare a textului de gastronomie este reprezentată de limba în care aceste lucrări au fost redactate. Para- și peritextualitatea discursului gastronomic reprezintă, fără doar și poate, o marcă distinctivă care trebuie avută în vedere atunci când analizăm aceste texte.

Cuvinte-cheie: *gastronomie, familie, discurs, lexic, paratext, creativitate lingvistică, imaginar.*

**FROM FAMILY RECIPES TO THE BOOK COLLECTION “POALE-N BRĂU
(OLD ROMANIAN GASTRONOMY)”**

Today the gastronomic discourse is part of a discursive typology of transfer of the old text, whose lexicon contains many archaisms preserved even after certain words have fallen out of common usage. The obsolete or archaic lexemes and meanings remain part of the (passive) linguistic competence of speakers whose everyday language is invaded by neologisms (cf. NEȚ, Mariana, 2017).

In our opinion, the need for transfer of this discourse stems from two main sources. The first refers to culinary practice (cooking recipes) that is transmitted from generation to generation, with a validity, and therefore secular topicality.

The second major source of interest for the scientific discourse or popularisation of gastronomic texts is the language in which these works were written. The para- and

peritextuality of gastronomic discourse is, without doubt, a distinguishing mark that must be taken into account when analysing these texts.

Keywords: *gastronomy, family, discourse, lexicon, paratext, linguistic creativity, imaginary.*

Discursul gastronomic – un discurs istoric și dinamic

În Prefața la cartea *Intellectualii la cratiță*, Ioana Pârvulescu afirmă: „Dacă aș fi trăit în alte timpuri mi-ar fi plăcut să am nu un salon literar (pentru că stârnește pasiuni, mâhniri, infatuări și otravă), ci o casă mare, în care să dau vesele banchete (care, fie și pentru scurt timp, între aperitiv și desert, împacă oamenii cu lumea în care trăiesc și cu ei înșiși)”.

Discursul gastronomic face parte, astăzi, dintr-o tipologie discursivă de restituire a textului vechi, în care lexicul conține multe arhaisme păstrate și după ce anumite cuvinte au ieșit din uzul comun curent, lexemele și sensurile învechite sau arhaice rămânând în competența lingvistică (pasivă) a vorbitorilor al căror limbaj cotidian este invadat de neologisme (cf. NETȚ, Mariana, 2017).

Nevoia de restituire a acestui discurs provine, în opinia noastră, dinspre două surse principale: prima se referă la practica culinară (rețetele de bucătărie) ce se transmite, din generație în generație, cu o valabilitate, deci actualitate seculară. Anul de referință 1841, anul primei cărți de bucate în limba română, intitulată *200 de rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești*, avându-i drept autori pe Mihail Kogălniceanu și Constantin Negruzzi, deschide noul tip de discurs scris de oameni de cultură, scriitori, tipografi, jurnaliști, tineri cărturari, fii de boierii, care luaseră nemijlocit contact cu lumea apuseană, mai ales în Germania și Franța.

De remarcat că celebrul *Grand dictionnaire de cuisine* a lui Alexandre Dumas, apare la Paris, la Alphonse Lemerre, Editeur, în 1873, deci ceva mai târziu față de data de naștere a discursului gastronomic în Țările Române. Medici, chimiști, diplomați (Apicius), magistrați (Brillat-Savarin), dar și scriitori de talia lui Charles Baudelaire, expun idei personale despre igiena alimentară, arta culinară, „fiziologia gustului”.

Postelnicul Mandachi Drăghici – boier erudit, traducător (1846 – *Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mare a lui Robert, Întâiul Bucătar al Curții Franței*), Maria Maurer (1847 – prima *Carte de bucate* tipărită la București), Christ Iónnin (1865 – prima carte de gastronomie națională în care

apare sintagma „bucătărie română”), Ecaterina Steriady (1871 – Galați prima carte de bucate tipărită în provincie, cea mai longevivă carte de bucate românească antebelică, înainte de Sanda Marin), J. C. Hințescu (1874 – prima carte de bucate în limba română din Ardeal), Constantin Bacalbașa (1888 – prima carte de bucătărie sănătoasă), Zotti Hodoș (1899 – prima carte de bucate în limba română din Banat) fac parte dintr-o cronologie a cărților de bucate interbelice, realizată de Simona Lazăr (2018).

Perioada comunistă a făcut din Sanda Marin un membru de familie al tuturor românilor pentru ca, după 1990, o explozie de cărți de promovare a gastronomiei românești, în context internațional, să se înregistreze peste tot în lume (aș aminti doar, pentru România, Radu Anton Roman și pentru Republica Moldova, Nata Albot).

A doua mare sursă de interes pentru discursul științific sau de popularizare a textului de gastronomie este reprezentată de limba în care aceste lucrări au fost redactate. Para- și peritextualitatea discursului gastronomic reprezintă, fără doar și poate, o marcă distinctivă care trebuie avută în vedere atunci când analizăm aceste texte.

Mărci de identitate ale discursului gastronomic

Caracterul „fabulos” al gastronomiei, ca fenomen cultural de masă, cu inepuizabile și prețioase informații ce țin de *istoria* poporului, de *mentalități*, de *limba* în dinamica ei, transferă discursului gastronomic o varietate de mărci, devenite de identitate, cum ar fi: *inter-* și *transculturalitatea*, *plurilingvismul*, respectul față de *tradiție*.

„Câteva precizări. Regula de necontestat este ordinea meselor, respectând, pe cât posibil, orele: *dimineața*, cafeaua, cu mai mult sau mai puțin lapte, însoțită de o felie de chec sau cozonac ori un corn simplu, proaspăt, cu unt, gem sau miere; *prânzul*, compus din clasicele trei feluri (supa, borșul sau ciorba, felul principal și desertul, care uneori poate fi înlocuit cu un compot sau un fruct). Desigur, nu este de disprețuit nici „ceaiul de la ora 5”, din fructe de pădure și lămâie, atât de apreciat de strănepoții mei” (Cristea Pavel, Livia, 2020).

sau

„La 1900, bunele maniere în societate erau mai mult decât o carte de vizită. Erau atât de stricte încât necunoașterea lor nu se scuza, intrarea în societate și rămânerea în cercul social echivala cu un doctorat în *usage du monde* și *savoir faire*.

Evoluția unei familii în societate de multe ori avea ca punct de plecare gazda, amfitrioana. Multe se făceau și se desfășeau în jurul unei mese așezată cu dichis, cu un serviciu ireproșabil și cu bucate gătite pe gustul fin al invitaților. Ținuta gazdei și a invitaților erau studiate în detaliu, doamnele în toalete strălucitoare alături de domni totdeauna în costum negru, la „patru ace”, neapărat cu jiletca, cu precizarea că doamnele evitau să meargă în locuri în care se făceau aprecieri despre viața personală și ținuta unor persoane, despre sănătate, vârstă etc. Invitația la o masă era un „act cultural, întrunirea se desfășura conform regulilor și esteticii gustului” (An Ciornei, Prefață la Annette Doicescu, 2019).

Majoritatea cărților cu rețete culinare au o bogată *paratextualitate*. *Titlurile, prefețele, cuvintele introductive, notele și explicațiile autorilor sau îngrijitorilor de volume* transformă deseori sensul și chiar intenționalitatea scriiturii, aceste cărți fiind citite și ca pagini savuroase de lectură, grație stilului și imaginarii ce le definesc. *Creativitatea* lingvistică, abundența și acuratețea informațiilor (nu se poate greși în transmiterea unei rețete!), *trans-* și *multidisciplinaritatea textului*, transformarea lui, de multe ori, într-o „poveste” care stimulează nu numai imaginația, ci și gustul, făcând cititorul să se bucure de „arta de a trăi”, îmbogățesc valoarea acestor texte care se constituie într-un important corpus de studiu pentru specialiștii din diferite domenii ale cunoașterii.

Discursul gastronomic de familie în Colecția de carte „Poale’n brâu (Gastronomie veche românească)” de la Casa Editorială Demiurg din Iași

Discursul gastronomic este unul de utilitate generală, cu caracter mai larg (o comunitate, o societate, o regiune) sau mai restrânsă (o familie sau un grup de familii care împărtășesc aceleași gesturi culinare). Fiind, așa după cum am menționat anterior, un discurs de tradiție, păstrat ca atare în texte a căror actualitate înregistrează un grad înalt de longevitate, discursul gastronomic se multiplică în diferite alte sub-tipuri, născute din contextualizarea discursivă: timp, spațiu, locutor, interlocutor – interpret. Așa a apărut *discursul gastronomic de familie*, o entitate semiolingvistică ce păstrează mărcile identificatorii ale discursului gastronomic (general), dar care folosește o serie de mărci specifice cu raportare directă la locutor, interlocutor, context (de producere și utilizare), elemente de paratextualitate (titlu, prefață, postfață, note explicative, imagini).

Din totalul celor opt titluri apărute până acum în Colecția „Poale-n brâu (Gastronomie veche românească)” din cadrul Casei Editoriale *Demiurg* din Iași, colecție deschisă de noi în dorința publicării rețetelor din vechi carnețele de rețete

din familie, cinci aparțin unei singure familii, Ardeleanu – Ciornei, fiind selectate pentru exemplele concrete ce ilustrează o parte a considerațiilor teoretice din acest articol (a se vedea *Corpusul de referință* de la *Referințe bibliografice*).

„1996, sfârșitul verii.

În una din zile am hotărât să deschid „garderobul” lui tante Annette”, singura piesă de mobilier adusă de la Câmpulung Muscel, la revenirea familiei din refugiu, în anul 1945 [...]

Atunci, în acel pachet, am descoperit un carnet cu copertile maronii, marmorate, scorjite, pe care l-am citit cu febrilitate. „O adevărată comoară păstrată aproape un secol ieșea acum la iveală. Știam că există, că aparținuse lui „tante Annette”, vară primară cu Nicolae Ciornei, tatăl soțului meu, Radu. Fără să o fi cunoscut, știam multe despre dânsa din evocările de istorie a familiei” (Ciornei, Ana, prefață la Doicescu, Annette, 2019, p. 11).

Discursul gastronomic de familie devine un pretext pentru crearea „poveștii” în jurul autoarelor, majoritatea dispărute (excepție Livia Pavel Cristea). Îngrijitorii de volume au îmbogățit personalitatea rudelor dispărute (mamă, mamă-soacră, mătușă, bunică) cu statutul de „autoare”. Urmașele/urmașii devin, *volens nolens*, autoare/autori de texte, înscriindu-se în cultura română a vremii.

„Așa a apărut, după zeci de ani de uitare și părăsire într-o lădiță cu documente de familie, carnetelul cu *Rețetele Duduii ... Duduia*, așa i se spunea învățătoarei Maria Ardeleanu de către apropiați [...]

și

„Dincolo de atmosfera de catifea patinată, prin limbajul vremii, păstrat în ciuda restricțiilor gramaticale (*Kek* cu variantele sale, *eften* cu variante ș.a.), *Rețetele Duduii* sugerează parfumul dulcelui grai moldovenesc: facem *bișcote* (nu *pișcoturi*) cu *ouă stricate* sau *ouă forte*, folosim *șocolată/chocolată*, batem *gălbenușe cu sârma de spumă* (telul), facem *spumă de albușe bătând ca zăpada* (nu beza) ...” (Ardeleanu, Maria, 2019, Prefață de M. A., S.-M.A., p. 7-8).

Titlurile cărților aparțin urmașilor – autori, sub consilierea doamnei dr. Alexandrina Ioniță, directoarea Casei Editoriale „Demiurg”.

Notele explicative se referă, de cele mai multe ori, la denumiri de rețete sau ingrediente, precizând originea, ortografia corectă a unor cuvinte:

„După îndelungi cercetări de natură gastronomică, întrucât astăzi nu mai știe nimeni ce este o *foaie de Karlsbad*, am ajuns la concluzia că este o foaie

coaptă din aluat nisipos, în care au fost amestecate gălbenușe fierte tari, dar și crude, în funcție de cantitatea dorită. Desigur, foile sunt coapte în prealabil, nicidecum nu se pot pune crude. Din același amestec se modelează posmeții de Karlsbad” (*Rețetele Duduii*, p. 10)

„Verbul *a pralina* nu există. Aici este sensul, desigur, de trecere, a nucilor prin zahăr caramel fierbinte, după care amestecul se răcește și se sfărâmă” (idem, p. 43).

„Autoarea era o bună cunoscătoare a limbii franceză, am văzut și până acum expresii tipice, știa se pare și puțină germană, aici vedem varianta româniată a lui *garnir*, nicidecum autohtonul *a garnisi* sau *a orna*” (p. 43).

Paratextualitatea acestor cărți conține și alte tipuri discursive: discursul medical (de ex: „Rețete și sfaturi medicale utile” – Maria Ardeleanu), discursul estetic („Dialoguri la masă” – Maria Ardeleanu), discursul publicitar („Sfaturi” – Aurora Ardeleanu, „Meniuri speciale” – Livia Pavel Cristea), rețete alfabetizate (Livia Pavel Cristea).

„Sfaturi/ 1. Pastele făinoase nu se vor lipi de fundul vasului dacă se pune o lingură de ulei în apa care fierbe. /2. Ca să bați ușor albușul spumă pui în vas puțină sare./3. Albușele de la ouă vechi nu se vor bate niciodată spumă bine legată/4. Legumele uscate se pun la fiert în apă rece; legumele verzi se pun în apă clocotită./5. Ca să nu-și piardă culoarea , se pune la fiertul legumelor verzi puțin bicarbonat și se fierb fără capac” (Aurora Ardeleanu).

„Masă de aniversare – copii. Choux-uri umplute cu cremă de sardele sau cu paté de ficat; alivancă cu brânză de vaci; dulciuri: tort de căpșuni Malacov sau tort de ciocolată, sucuri naturale: portocale, grapefruit, mere” (Livia Pavel Cristea).

„Rețete și sfaturi medicale utile. Pentru ficat: ceai de coada șoricelului, mentă și flori de salvie în părți egale, câte un pahar pe zi, de 3 ori” (Maria Ardeleanu).

Concluzii

O lectură atentă a cărților de bucate, atât a rețetelor culinare propriu-zise cât și a „discursului însoțitor” (sub formă de prezentare, comentariu, explicație) ne ajută să intrăm în dialog cu o sumedenie de personaje-locutori care se exprimă într-un amplu discurs polifonic: locutorul – autor (contemporan sau plecat de printre noi); urmașii păstrători ai valorilor și tradițiilor moștenite; prieteni,

cunoscuți, rude ale autorilor caietelor de rețete; vocea editorului de carte, a prefațatorului, îngrijitorului de volum. Aceste lucrări sunt adevărate tezaure lingvistice în care stilurile funcționale ale limbii române vechi se împletesc cu forme actuale grație efortului celor care au redat marelui public texte nepregătite și, mai ales, negândite ca publicabile. Destinul fericit al acestor texte salvează o uriașă bogăție lingvistică, care merită a fi cercetată în continuare, astăzi și mâine. Studii comparative, pornind de la spații gastronomice, diferite se impun ca o necesară axă de investigare, în condițiile în care în discursul gastronomic „mixul” de obiceiuri culinare și interferențele lingvistice reprezintă o permanență.

Referințe bibliografice:

1. ALBOT, Nata, 2015, *Moldova din bucătoria mamei mele*, Casa imago, Chișinău;
2. IÓNIN, Christ, 2018, *Bucătăria română. Carte coprinzătoare de mai multe rețete de bucate și buget 1865*, ed. îngrijită și adnotate de Simona Lazăr, Editura GastroArt, București;
3. NET, Mariana, 2017, *Lexicul gastronomic românesc: un rezorvor terminologic*, in rev. *Limba română*, LXVI, nr. 4, p. 500-509, București;
4. (coord. Ioana PARVUESCU, 2012, *Intelectuali de cratiță*, Editura Humanitas, București;
5. ROMAN, Radu Anton, 2010, *Poveștile bucătăriei românești. Bucovina Moldova și Basarabia* (vol. IV), Editura Hurnalul, Paideia, București;
6. ULIERU, Daniela, POPESCU, Doina, 2018, *Trei secole de gastronomie românească*, Editura Paralela 45, București.

Corpus de referință:

7. ARDELEANU, Aurora, 2018, *Scofeturi moldovenești și delicii de altădată*, Col. „Poale-n brâu (Gastronomie veche românească)”, Ed. îngrijită de prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, prefață de Mihai M.-C. Ardeleanu, Casa Editorială Demiurg, Iași;
8. ARDELEANU, Maria, 2019, *Rețetele Duddii așezonate cu personaje și mentalități moldave*, Col. „Poale-n brâu (Gastronomie veche românească)”, Ed. îngrijită de prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, prefață de Mihai M.-C. Ardeleanu, Casa Editorială Demiurg, Iași;
9. DOICESCU, Annette, 2019, *Torțe, glasuri și alte zaharicale boierești*, Col. „Poale-n brâu (Gastronomie veche românească)”, ed. îngrijită, prefață și note de Ana Ciornei, Casa Editorială Demiurg, Iași;

10. PAVEL CRISTEA, Livia, 2020, *Rețete magice cu iz „de acasă”* (Îndrumar pentru gospodine rafinate), Prefață de autoare, ilustrații Diana Câșlaru, Col. „Poale-n brâu (Gastronomie veche românească)”, Casa Editorială Demiurg, Iași;
11. TUFESCU, Ecaterina, 2018, *Rețete de prăjituri ale unei Doamne de odinioară*, Col. „Poale-n brâu (Gastronomie veche românească)”, Ed. îngrijită de prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, prefață de Mihai M.-C. Ardeleanu, Casa Editorială Demiurg, Iași.